

A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE FÍSICA E MATEMÁTICA: UMA ALIANÇA FUNDAMENTAL PARA A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.19164148

Vicente Viater Figueira¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Física - Universidade de São Paulo

vfigueira@usp.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6816384635545644>

Cleonis Viater Figueira²

² Departamento de Matemática - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

cleonis@utfpr.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2186997793739794>

AT21: Interdisciplinaridade na Produção Científica.

RESUMO: A fragmentação do conhecimento no ensino de ciências exatas, especialmente entre Física e Matemática, constitui um obstáculo recorrente à aprendizagem significativa. Este estudo tem como objetivo analisar a importância da interdisciplinaridade entre essas disciplinas, investigando como a exploração didática de sua relação conceitual pode potencializar a compreensão e o interesse dos alunos. Parte-se da premissa de que a Matemática funciona como linguagem estruturante da Física, enquanto esta oferece um campo fértil de aplicação para conceitos matemáticos. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, com análise de publicações recentes sobre práticas interdisciplinares. Os resultados indicam que estratégias como resolução de problemas contextualizados, uso de tecnologias digitais e abordagem histórica favorecem a integração curricular e promovem maior engajamento discente. Conclui-se que a interdisciplinaridade não é apenas um recurso didático, mas uma exigência epistemológica para a superação do ensino fragmentado.

Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Ensino de Física; Ensino de Matemática; Interdisciplinaridade; Prática Docente.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aprendizagem nas ciências exatas, em particular na Física e na Matemática, frequentemente enfrenta o desafio da fragmentação do conhecimento (Carvalho *et al.*, 2018).

Muitos estudantes percebem essas disciplinas como compartimentos estanques, não conseguindo visualizar a intrínseca e vital conexão que as une. Essa dicotomia artificial contribui para a aversão e as dificuldades encontradas por uma parcela significativa dos discentes.

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a importância da

interdisciplinaridade entre a Física e a Matemática para a construção de uma aprendizagem significativa.

A problemática que norteia a investigação é: de que maneira a exploração didática da relação conceitual entre Física e Matemática, com ênfase em exemplos aplicados, pode potencializar a compreensão e o interesse dos alunos por ambas as disciplinas?

Parte-se da premissa de que a Matemática constitui a linguagem por meio da qual a Física descreve e prediz os fenômenos naturais. Sem o domínio dessa linguagem, a compreensão dos conceitos físicos torna-se superficial (Scarinci *et al.*, 2018).

De modo recíproco, a Física oferece um campo fértil de aplicação para os conceitos matemáticos, conferindo-lhes sentido e utilidade, muitas vezes obscurecidos pelo ensino puramente abstrato e descontextualizado.

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de publicações acadêmicas que discutem a interdisciplinaridade entre Física e Matemática no contexto da educação básica e superior.

Foram consultados livros e artigos científicos disponíveis em bases como a Minha Biblioteca e periódicos indexados, com recorte temporal entre 2014 e 2024.

A seleção dos materiais priorizou obras que abordam práticas educativas integradoras, o uso de tecnologias digitais, a história da ciência e a resolução de problemas como estratégias para o ensino interdisciplinar. A análise dos dados foi conduzida por meio da leitura crítica e da síntese argumentativa dos principais achados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura evidencia que a Matemática atua como linguagem estruturante da Física, sendo essencial para a modelagem dos fenômenos naturais. Conforme Chaves (2007), a equação $F = m \cdot a$ exemplifica como a compreensão conceitual de força, massa e aceleração depende da manipulação algébrica, conferindo à Matemática um papel que transcende o de mera ferramenta de cálculo.

Da mesma forma, o estudo do movimento de projéteis demanda domínio de funções quadráticas, evidenciando que a Matemática é alicerce do pensamento físico.

Em contrapartida, a Física oferece significado aos conceitos matemáticos, respondendo à recorrente indagação discente sobre a utilidade prática de conteúdos como equações e funções

trigonométricas. A trajetória parabólica de uma bola de futebol, modelada por uma função quadrática, ou a decomposição de forças em um plano inclinado, que exige o uso de seno e cosseno, são exemplos de como a Física contextualiza e motiva o aprendizado matemático (Oliveira; Terán, 2020).

As estratégias para efetivar essa integração incluem a resolução de problemas contextualizados, o uso de simulações digitais e planilhas eletrônicas, que permitem visualizar relações funcionais, além da abordagem histórica, que revela como Newton e Leibniz desenvolveram o Cálculo para resolver problemas físicos (Sousa *et al.*, 2021; Scarinci *et al.*, 2018).

Tais práticas, quando sistematicamente aplicadas, contribuem para a formação de cidadãos críticos e capazes de perceber a unidade do conhecimento científico (Zabala; Arnau, 2014).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a relação entre Física e Matemática é simbiótica e indispensável para uma educação científica de qualidade. A Física fornece contexto e motivação para que conceitos matemáticos transcendam a abstração, enquanto a Matemática oferece a linguagem e o ferramental lógico necessários à compreensão dos fenômenos físicos.

A abordagem interdisciplinar revela-se, portanto, uma exigência epistemológica, e não apenas um recurso didático.

Para trabalhos futuros, sugere-se a investigação do impacto de sequências didáticas planejadas conjuntamente por professores de ambas as disciplinas no rendimento e na atitude dos estudantes.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, A. M. P.; RICARDO, E. C.; SASSERON, L. H.; ABIB, M. L. V. S.; PIETROCOLA, M. **Ensino de física (Coleção Ideias em Ação)**. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2018. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126477/>. Acesso em: 02 mar. 2026.

CHAVES, A. **Física Básica - Mecânica**. Rio de Janeiro: LTC, 2007. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-1932-1/>. Acesso em: 02 mar. 2026.

OLIVEIRA, E. N. S.; TERÁN, A. F. Práticas Educativas Interdisciplinares No Ensino Médio Usando Elementos Da Natureza. **REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e**

Matemática, Cuiabá, v. 7, n. 3, p. 193–205, 2020. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/9327>. Acesso em: 02 mar. 2026.

SCARINCI, A. L.; DIAS, V. S.; CANO, M. R. O. **Física Coleção A reflexão e a prática no Ensino Médio**. São Paulo: Editora Blucher, 2018. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521211846/>. Acesso em: 02 mar. 2026.

SOUSA, A. R. S.; MACHADO, C. Pessanha; SILVA, C.; THOALDO, D. C.; SANTOS, M. H.; OLIVEIRA, R. R. **História da Matemática**. Porto Alegre: SAGAH, 2021. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556902302/>. Acesso em: 02 mar. 2026.

ZABALA, A.; ARNAU, L. **Como aprender e ensinar competências**. Porto Alegre: Penso, 2014. Livro eletrônico. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788584290178/>. Acesso em: 02 mar. 2026.